

АЙРИС ВАН ХЕРПЕН

Хидоятова Гульноза Умедуллаевна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6988467>

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы творчества Айрис Вана Херпена.

Ключевые слова: Творчество, Голливуд, дизайнер, мир моды, технология 3-Д, космическая мода.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

Айрис Ван Херпен родилась в 1984 году в Нидерландах. Завершив обучение дизайну в ArtEZ Institute of the Arts Arnhem и пройдя стажировку в модном доме Александра Маккуина, девушка решила основать собственный лейбл. Так в 2007 году появился новый перспективный бренд под названием Iris van Herpen. На тот момент Айрис и подумать не могла, что через несколько лет о ней будет знать весь Голливуд. В основе творчества голладского дизайнера лежит объединение моды и науки. Айрис одной из первых применила в моде технологию 3D-печати, и ее видение моды и пришлось по душе современным модницам. Работам Ван Херпен присущи инновационность и индивидуальность за счет четких форм, контрастов, необычных цветовых переходов, сочетания различных материалов, которые способны передать настроение.

Интересно, что Айрис Ван Херпен уделяет больше внимание взаимодействию ткани и фактуры с движениями человеческого тела. Благодаря проработке деталей наряды бренда порой кажутся просто космическими. Разработка дизайна происходит с использованием компьютерного моделирования одежды, а создание наряда — путем 3D-печати в сочетании с ручной работой. Часто бренд привлекает к

сотрудничеству художников, ученых и архитекторов, поддерживает разработку инновационных технологий, постоянно тестируя новые способы использования виртуальной (VR) и дополненной реальности (AR).

Сегодня Айрис поддерживает концепцию цикличной экономики и выступает за модель «слоуфэшн», которая предполагает использование качественных экологичных тканей и методов производства одежды. Создание нарядов исключительно по предварительному заказу и отсутствие массового производства позволяет бренду внести свой вклад в снижение нагрузки индустрии моды на окружающую среду. Каждый наряд, придуманный Айрис ван Херпен, просится на выставку в музей. И это не раз случалось — уникальные работы дизайнера были включены в Метрополитен-музей, Музей Виктории и Альберта, Музей Купера-Хьюитта в Нью-Йорке и Дворец Токио в Париже. Ирис ван Херпен родилась 5 июня 1984 года в Нидерландах, образование получила в Artez Institute of the Arts Arnhem, правда, первоначально замысла стать известным дизайнером у нее не было – ее больше интересовали танцы, однако позже планы поменялись и с тем же рвением и энтузиазмом, с которым собиралась прослыть талантливой танцовщицей, Ирис взялась за кропотливое изучение моды и дизайна. Еще во времена своей учебы она очень быстро освоила работу с мягкими тканями и обнаружила, что их возможностей явно не хватает, чтобы передать все ее идеи, а потому, не желая обрывать полет фантазии, еще тогда ван Херпен начала подыскивать альтернативные материалы для своих творений. Впрочем, результаты мы сейчас видим на лицо: в своих коллекциях Ирис испытала, наверное, все, начиная с пластика и заканчивая металлом. В 2006 году ван Херпен успешно покинула институт и отправилась пробивать себе место под солнцем. На пути к нему ей удалось попасть на стажировку к Александру МакКуину, что было невероятной удачей: стиль дизайнера явно перекликался с эстетическими устремлениями самой Ирис и там она получила весь необходимый практический опыт ведения дел в модной индустрии. Но ван Херпен не из тех, кто долго задерживается в вечных учениках – уже в 2007 году она решила, что готова к закладыванию основ для собственного бренда, что и сделала.

Надо сказать, что успех пришел к ней практически мгновенно и о молодой и одаренной дизайнера заговорили в разных частях земного шара, даже не смотря на то, что ее творения мало пригодны для повседневной носки, это скорее – произведение искусства, переплетение

фантастических форм и текстур, а не одежда. Ирис старается использовать при создании своих коллекций все доступные ей методы: она одинаково хорошо владеет как традиционными навыками пошива одежды, так новейшими продвинутыми технологиями. Последним открытием ван Херпен, вызвавшим у нее немалый восторг и всплеск творческих идей, стала 3-D печать. К слову, эту же технологию активно используют ее единомышленники в United Nude: вместе с Рэмом Кулхаазом они разработали обувь для 9 ее модных показов.

За свою еще весьма короткую, но крайне плодотворную карьеру Ирис ван Херпен была не единожды удостоена разнообразных премий, званий и наград, однако самым выдающимся достижением является ее вступление в июле 2011 года в состав Парижского синдиката высокой моды, что невероятно престижно для любого модельера.

К знаменитостям, с теплотой относящимся к эксцентричной марке относятся Björk, появившаяся в необычных нарядах бренда на обложках своих альбомов Biophilia и Crystallin, а также выбравшая Iris van Herpen для нескольких своих концертов, певица Бейонсе, актриса Тильда Суинтон, Дафна Гиннес и, куда уж без нее, Леди Гага – американский кумир явно не могла пройти мимо столь выбивающейся из общего ряда одежды.

Сегодня наряды от Iris Van Herpen выбирают для важных мероприятий многие мировые знаменитости. Немало шумихи наделал выход Кары Делевинь в 2019 году — модель появилась на премьере фэнтезийного телесериала «Карнавальный ряд» в ярком наряде сложного дизайна с элементами сетки. Авторство этого шедевра принадлежало Iris Van Herpen. На ежегодном балу Института костюма Met Gala 2021 в неповторимых платьях с элементами 3D-печати появились Тесса Томпсон, Винни Харлоу, Валентина Сампайо, певица Граймс и другие звезды. И их выходы на красную дорожку произвели настоящий фурор.

Использованная литература:

1. Показывать компактно <https://netherlands.inspiringfifty.org/iris-van-herpen>
2. McQueen, Paul The Story of Haute Couture. Culture Trip. Дата обращения: 30 сентября 2020. Архивировано 27 сентября 2020 года.
3. Rebecca Mead. The New Yorker - Iris van Herpen's Hi-Tech Couture. The New Yorker (25 September 2017). Дата обращения: 9 января 2022. Архивировано 3 октября 2021 года.

4. Berry, Allison. Fashion Forward: Boundary-Pushing Designer Iris van Herpen's Latest Creation. Time (9 April 2013). Дата обращения: 9 января 2022. Архивировано 9 января 2022 года.

5. Verner, Amy. Vogue - Fashion Shows Iris Van Herpen. Vogue (2 July 2018). Дата обращения: 9 января 2022. Архивировано 9 января 2022 года.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

